

Procesamiento de datos biométricos y seguridad (ordinario y nacional)

El uso de la tecnología de reconocimiento facial conocido como **AFR Locate**, por parte de la policía de **Gales**, fue generado por parte de la Secretaria de Estado.

Dicho programa fue desplegado para vigilancia, no encubierto, cabe mencionar que dicho sistema operó previo una lista que se obtuvo a partir de vigilancia ordinaria, el cual podía configurado para una aplicación específica.

Expresión del afectado: dijo que, antes de ver la furgoneta, no estaba al tanto de que AFR estaba en uso, y no observó a los oficiales de SWP proporcionando ninguna información sobre el uso de AFR.

La pretensión:

Consideró que tenía derecho a saber con precisión qué datos serían obtenidos y almacenados o por cuánto tiempo.

Edward Bridges, apoyada por la asociación Liberty, un asistente regular a manifestaciones del movimiento por la paz desde 1948.

En 2005, comenzó a participar en la organización por la paz "Smash EDO", dos veces arrestado, datos contenidos

Como opera la tecnología AFR.

Toma de fotografías para extraer datos biométricos, previo una lista existente, adquisición de imágenes en tiempo real, detección de rostros, extracción de características, comparación de rostros, y su coincidencia.

Características del sistema tecnológico AFR Locate:

Capacidad de capturar 50 rostros por segundo, factores; personas buscadas con órdenes, individuos que están ilegalmente en libertad (habiendo escapado de la custodia legal), personas sospechosas de haber cometido delitos, personas que pueden necesitar protección, individuos cuya presencia en un evento particular

causa preocupación particular, personas simplemente de posible interés para SWP con fines de inteligencia y personas vulnerables.

NeoFace era entrenado en laboratorios y, de era por así decirlo lanzado anualmente una nueva versión del algoritmo que contenía mejoras.

Fue desplegado en 50 ocasiones en 2017 y 2019, en eventos públicos se calcula que se capturaron aproximadamente 500,000 rostros, analizando, la raza y el sexo, misma que se argumenta en nombre del apelante que SWP está en incumplimiento del PSED porque nunca han tenido en cuenta la necesidad de eliminar la discriminación en esos dos aspectos que pueden surgir del software que se utiliza en el despliegue de AFR Locate. Se dice que hay evidencia científica de que el software de reconocimiento facial puede ser sesgado y crear un mayor riesgo de identificaciones erróneas en el caso de personas de antecedentes negros, asiáticos y de otras etnias minoritarias (“BAME”), y también en el caso de mujeres.

Informes respecto del sistema:

Como estamos probando la tecnología, la Policía de South Wales ha desplegado en todos los tipos de eventos que van desde eventos musicales de alto volumen y eventos deportivos hasta arenas interiores.

A fin de procesar de datos personales para cualquiera de los fines de la aplicación de la ley es lícito solo si y en la medida en que esté basado en la ley, en el contexto que el sujeto de datos ha dado su consentimiento para el procesamiento para ese fin o el procesamiento es necesario para el desempeño de una tarea realizada para ese fin por una autoridad.

Utilización del sistema AFR.

Se publica en redes sociales sobre su despliegue y se solicita cooperación de público con los policías, la información con avisos grandes.

Despliegue el 27 de marzo de 2018, Lugar la Exhibición de Defensa en el Motorpoint Arena en Cardiff, activo de 8:30 de la mañana a 4:30 de la tarde.

Gente arrestada ese día a sujetos de interés (que habían participado el año anterior), 5 de ellos condenados por delitos graves.

Norma principal violada:

Artículo 8 de la Convención Europea de Derechos Humanos, los artículos 10 y 11 de la Convención; la Ley de Protección de Datos, a saber, la sección 4 de la DPA 1998 junto con el primer principio de protección de datos en el anexo 1, sección 35 de la DPA.

Legislación Ley de Protección de Datos de 1998 (“DPA 1998”)

- Sección 1 de la DPA 1998 donde se define los "datos personales" como aquellos que se refieren a un individuo vivo que puede ser identificado.
- Sección 1 de la DPA 1998 definió "procesamiento de datos como obtener, registrar o mantener la información o datos o llevar a cabo cualquier operación o conjunto de operaciones sobre la información o datos.
- Sección 4 estableció que era el deber de un controlador de datos cumplir con los principios de protección de datos en relación con todos los datos personales respecto a los cuales él es el controlador de datos.
- Los principios de protección de datos se establecieron en el anexo 1 de la DPA 1998, relativa al principio 1 es que los datos personales deben ser procesados de manera justa y legal y, en particular, no deben ser “procesados” en absoluto a menos que sea necesario para un propósito relevante (referido en el Anexo 2 a continuación). En el caso de la policía, los propósitos relevantes son la administración de justicia y el ejercicio de cualquier otra función de naturaleza pública ejercida en interés público.
- El principio 2 es que los datos personales solo pueden ser obtenidos para fines legales y no pueden ser “procesados” de manera incompatible con esos fines.

- El principio 3 es que los datos deben ser adecuados, relevantes y no excesivos para el propósito relevante.
- El principio 4 es que los datos deben ser precisos y, cuando sea necesario, mantenidos actualizados.
- El principio 5 es que los datos no pueden ser mantenidos por más tiempo del necesario para esos fines.
- El principio 6 es que los datos personales deben ser procesados de acuerdo con los derechos de los interesados bajo esta Ley
- El principio 7 es que se deben tomar medidas técnicas y organizativas adecuadas y proporcionales contra el procesamiento no autorizado o ilegal de los datos.
- El principio 8 es que los datos personales no se transferirán fuera del Espacio Económico Europeo a menos que el país garantice un nivel adecuado de protección.

La DPA 1998 **no contenía ninguna definición de datos biométricos**; ni tales datos estaban incluidos dentro de la definición de datos personales sensibles en la sección 2 de la DPA 1998.

Ley de Protección de Libertades 2012.

1. El capítulo I aplicado refiere la regulación de CCTV y otras tecnologías de cámaras de vigilancia, esas disposiciones relevantes de la PFA 2012 se refieren al uso manifiesto de sistemas de cámaras de vigilancia en lugares públicos por autoridades relevantes en Inglaterra y Gales.
2. La que ordena preparar un código de práctica que contenga orientación sobre sistemas de cámaras de vigilancia, al respecto se menciona que la sección 29 requiere consulta a una serie de autoridades.

3. La sección 29 establece que un sistema de cámaras de vigilancia significa: sistemas de televisión de circuito cerrado o sistemas de reconocimiento automático de matrículas, b) cualquier otro sistema para grabar o visualizar imágenes visuales con fines de vigilancia, c) cualquier sistema para almacenar, recibir, transmitir, procesar o verificar imágenes o información obtenida por sistemas.

El Tribunal Divisional: (Determinación de la incidencia)

Que el uso de cámaras con tecnología AFR para obtener los datos biométricos de miembros del público en público se encuentra dentro de los poderes de derecho común de la policía para obtener y almacenar información con fines de policía, y que la compilación de las listas de vigilancia está tanto autorizada bajo la Ley de Policía y Pruebas Criminales de 1984 como dentro de los poderes de la policía en derecho común.

De acuerdo con la ley para los propósitos del artículo 8 el Tribunal Divisional sostuvo que hay un marco legal claro y suficiente que rige si, cuándo y cómo se puede usar AFR Locate, que comprende (además del derecho común):

1. Legislación primaria.
2. Instrumentos legislativos secundarios en forma de códigos de práctica emitidos bajo la legislación primaria.
3. Las propias políticas locales de SWP.

La interferencia con los derechos en el Artículo 8 que es consecuencia del uso de AFR Locate por parte de SWP, ocurre dentro de un marco legal que es suficiente para satisfacer el requisito de acuerdo con la ley.

¿Hay un marco legal suficiente para el uso de AFR Locate?

Tópicos analizados para efectos de proporcionalidad.

- El objetivo de la medida perseguida es lo suficientemente importante como para justificar la limitación de un derecho fundamental.
- Si está racionalmente conectado al objetivo.

- Si se podría haber utilizado una medida menos intrusiva sin comprometer inaceptablemente el objetivo.
- Si se ha logrado un equilibrio justo entre los derechos del individuo y los intereses de la comunidad.
- Logró un equilibrio justo y no fue desproporcionado.
- AFR Locate se desplegó de manera abierta y transparente, con un compromiso público significativo.
- Se desplegó con el propósito específico y limitado de intentar identificar a individuos particulares (sin incluir al demandante) que pueden haber estado en el área y cuya presencia era de interés justificable para la policía.
- Se desplegó con el propósito específico y limitado de intentar identificar a individuos particulares (sin incluir al Demandante) que pueden haber estado en el área y cuya presencia era de interés justificable para la policía.
- En la última ocasión identificó a una persona que había hecho una amenaza de bomba en el mismo evento el año anterior y que había estado sujeta a una sentencia de prisión (suspendida).

Fin legítimo de la utilización del sistema AFR

La medida en cuestión debe tener alguna base en la ley nacional y debe ser compatible con el estado de derecho, lo que significa que debe cumplir con los dos requisitos de accesibilidad y previsibilidad.

En ese sentido, la base legal debe ser accesible para la persona interesada, lo que significa que debe ser publicada y comprensible, y debe ser posible descubrir cuáles son sus disposiciones.

La medida también debe ser previsible, lo que significa que debe ser posible para una persona prever sus consecuencias para ella y no debe conferir una discreción tan amplia que su alcance dependa en la práctica de la voluntad de quienes la aplican, en lugar de la ley misma.

La ley debe proporcionar una protección legal adecuada contra la arbitrariedad y, en consecuencia, indicar con suficiente claridad el alcance de **la discreción conferida a las autoridades competentes** y la forma de su ejercicio.

Cuando la medida impugnada es un poder discrecional, lo que no se requiere es un régimen excesivamente rígido que no contenga la flexibilidad necesaria para evitar una interferencia injustificada con un derecho fundamental y lo que se requiere es que deben estar presentes salvaguardias para proteger contra una discreción excesivamente amplia que resulte en una interferencia arbitraria, y por lo tanto desproporcionada, con los derechos de la Convención. Cualquier ejercicio de poder que no esté restringido por la ley no es de acuerdo con la ley.

En ese sentido se afirmó, hay un marco legal claro y suficiente que rige si, cuándo y cómo se puede utilizar AFR Locate marco legal dentro del cual opera AFR Locate comprende tres elementos o capas (además del derecho común), a saber:

- a) Legislación primaria.
- b) Instrumentos legislativos secundarios en forma de códigos de práctica emitidos bajo la legislación primaria.
- c) Las propias políticas locales de SWP. Cada elemento proporciona estándares legalmente exigibles. Cuando estos elementos se consideran colectivamente en el contexto del derecho común, el uso de AFR Locate por parte de SWP es suficientemente previsible y accesible para el propósito del estándar de acuerdo con la ley.

La cuestión crítica: Punto de quiebre (necesidad y legalidad)

La cuestión crítica, en nuestra opinión, es cuánta discreción dejan las políticas en este caso a la policía, particularmente **en relación con la cuestión de quién puede (facultad discrecional)** ser incluido en una lista de vigilancia y la cuestión de la ubicación donde se puede desplegar AFR Locate, utilizando factores de búsqueda:

Estas personas podrían ser personas buscadas por sospecha de un delito, buscadas por orden de arresto, personas vulnerables y otras personas donde se requiere inteligencia.”

Como se sostuvo con la cuestión de la proporcionalidad, ya que, si (como hemos sostenido) la interferencia con los derechos del Artículo 8 del apelante no fue de acuerdo con la ley, nunca se llega a la etapa de preguntar **si esa interferencia fue proporcional.**

En ese tenor, el análisis del DPIA sobre la aplicación de los principios de protección de datos no contenía ningún reconocimiento de que AFR implica el procesamiento de los datos personales (y aún menos de los datos biométricos) de personas que no están en las listas de vigilancia, de modo que no reconoció que los derechos del artículo 8 de tales personas están implicados.

Fue silencioso respecto a los riesgos para otros derechos que probablemente se verán afectados por el uso de AFR.

No contenía una evaluación del impacto del despliegue de AFR en la protección de los datos personales de los miembros del público que podrían verse afectados por las medidas.

No contenía una evaluación de los riesgos para sus derechos y libertades, de modo que, por ejemplo, había poco o ningún compromiso con el hecho de que el uso de AFR por parte de SWP implicaba la recolección de datos de manera general y discriminada.

El riesgo de que un falso positivo resultara en que miembros inocentes del público tuvieran sus datos biométricos retenidos por períodos más largos y los expusiera al riesgo de ser sometidos a intervenciones más intrusivas por parte de la policía.

Finalmente no contenía una evaluación de la privacidad, los datos personales y las salvaguardias.¹

¹ LOPEZ, R. (2013). Interpretación Constitucional de los Derechos Fundamentales. Nuevos modelos hermenéuticos y argumentativos. Porrúa. <https://doi.org/10.5281/zenodo.18225786>.